

JURIDICAL SCIENCES

ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПРИЯТЛИВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ В УКРАЇНІ

Лаціхіна І.

Магістр права,

Юрист IPTW, Іспанія

ORCID ID 0000-0003-0508-7486

Лаціхіна В.

Кандидатка педагогічних наук, доцентка

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

ORCID ID 0000-0002-8192-9932

LEGAL ASPECTS OF ENSURING A FAVORABLE INVESTMENT CLIMATE IN UKRAINE

Lashchykhina I.

Master of Laws

Lawyer IPTW, Spain

ORCID ID 0000-0003-0508-7486

Lashchykhina V.

PhD in Pedagogical Sciences, associate professor

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

ORCID ID 0000-0002-8192-9932

Анотація

Правові стратегії формування світового виміру сприятливого середовища для міжнародних інвестицій та державного співробітництва є головною перевагою державної політики сьогодення. У науковій статті аналізується нормативно-правова база правового режиму іноземного інвестування в Україні. Відповідно до законодавчої бази розглядаються: захист прав і законних інтересів іноземних інвесторів, правові аспекти забезпечення сприятливого інвестиційного клімату в Україні. У статті досліджуються активізації інвестиційного процесу в Україні: створення сприятливих умов та механізмів регулювання економічних процесів; удосконалення форм залучення прямих іноземних інвестицій; визначення пріоритетних об'єктів інвестування та надання їм відповідних пільг; розробки критеріїв інвестування за рахунок акціонерного капіталу; досягнення економічної стійкості, надійного рівня державної безпеки і господарської системи діяльності; збалансування зовнішніх капіталовкладень з процесами відтворення робочої сили; розробки дієвої системи страхування; модернізація інфраструктури.

Abstract

Legal strategies formation of the world dimension of a supportive environment for international investment and government cooperation is the main advantage of state policy nowadays. The scientific article analyzes the legal framework of the legal regulation of foreign investment in Ukraine. In accordance with the legislative framework, the protection of the rights and legitimate interests of foreign investors, legal aspects of ensuring a favorable investment climate in Ukraine are considered in this research.

The article investigates the activation of the investment process in Ukraine: the creation of favorable conditions and mechanisms for regulating economic processes; improvement of forms of attraction of direct foreign investments; identification of priority investment objects and granting them appropriate benefits; development of investment criteria at the expense of share capital; achieving economic stability, a reliable level of state security and the economic system of activity; balancing external capital investments with labor force reproduction processes; development of an effective insurance system; modernization of infrastructure.

Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність, правове регулювання, іноземні інвестиції/зовнішні інвестиції, інвестиційні відносини, інвестиційна діяльність, інвестиційне законодавство, інвестиційний процес, іноземні інвестори, зовнішні інвестори, захист прав, гарантії, експропріація інвестицій, економічна безпека, інвестиційна безпека.

Keywords: foreign economic activity, legal regulation, foreign investments/external investments, investment relations, investment activity, investment legislation, investment process, foreign/external investors, foreign investors, protection of rights, guarantees, expropriation of investments, economic security, investment security.

Актуальність теми дослідження. Беручи до уваги виклики сьогодення, усвідомлюємо, що інвестиційна політика сприяє активному надходженню зовнішнього капіталу в розвиток економіки, а тому є фундаментом для нормального функціонування виробничої діяльності будь-якої розвинутої країни світу.¹

Нині, іноземні інвестиції є передумовою для формування стабільного економічного росту та вигідної інтеграції України до світового економічного співтовариства. Забезпечуючи необхідний додатковий капітал та збільшуючи місцеві бюджети, за рахунок зростання податкових внесків, – вони сприяють активізації підприємницької діяльності, шляхом залучення національних компаній до глобальних виробничих процесів. Загальновідомо, що в умовах євроінтеграційних процесів та розвитку діджитал середовища, закордонні інвестиції гарантують передачу сучасних технологій та ноу-хау, відкривають нові можливості для експорту та доступу країни до міжнародних ринків. З огляду на вищезазначене, використання зовнішніх капіталовкладень є безумною перевагою для України.²

Незважаючи на позитивні аспекти міжнародної співпраці, звіти Державної служби статистики України надають невтішні дані стрімкого зменшення надходжень іноземних інвестицій в Україну. Недовіра міжнародних партнерів стала причиною виведення іноземних капіталовкладень з українського бізнесу. За даними Національного банку України спостерігається відтік прямих іноземних інвестицій з економіки країни. Зниження індексу інвестиційної привабливості України зумовлена рядом суб'єктивних та об'єктивних факторів. Частина з них носить виключно особистий характер, що є результатом неефективної державної політики. Так, негативний вплив військового стану в державі, що серед інших проблем поставив перед українською правовою системою складні завдання, вирішення яких значно загальмувало розвиток багатьох суспільно важливих сфер життя. Діюча правова система не стимулює інвестиційний процес, законодавство робить легітимні інвестиції не вигідними. Інші викликані спалахом Всесвітньої епідемії коронавірусної хвороби COVID-19, що призвела до стрімкого падіння темпів економічного зростання провідних країн світу. Нестабільність світової економіки та валютно-грошової системи призвела до колапсу, що полягає у невизначеності перспектив встановлення взаємовигідних міжнародних партнерських відносин між державами.

Таким чином ситуація, яка наразі існує в Україні, не сприяє швидкому надходженню іноземних інвестицій в економіку держави. Нестабільний та неоптимальний правовий режим іноземного інвестування в Україні, є наслідком недієвих гарантій

для зовнішніх інвесторів. Фактично в країні відсутній реальний, а не задекларований захист прав та законних інтересів іноземних інвесторів. Постає критична необхідність у вдосконаленні нормативної бази, а також практики застосування відповідних норм права.

Мета статті полягає у дослідженні та висвітленні правових аспектів забезпечення сприятливого інвестиційного клімату в Україні; пропозиціях удосконалення у правовому полі захисту прав та законних інтересів іноземних інвесторів в Україні, що сприятиме покращенню інвестиційного клімату, беручи до уваги економічну та інвестиційну безпеку держави.

Виклад основних положень. Стан наукового та правового опрацювання даної проблематики, дає змогу комплексно розглянути дане питання, та запропонувати власну точку зору у вирішенні виявлених недоліків.

Розкриваючи тему захисту прав інвесторів, слід посилатися на норми Закону України «Про інвестиційну діяльність», Закону України «Про захист іноземних інвестицій в Україні», Закону України «Про режим іноземного інвестування», ГК України та ратифіковані міжнародні договори, до яких можна віднести: Угоду між Україною і Федеративною Республікою Німеччина про сприяння здійсненню і взаємний захист інвестицій (11.10.1994 р.), Угоду між Урядом України та Урядом Королівства Швеція про сприяння та взаємний захист інвестицій (25.12.1996 р.), Конвенцію про порядок вирішення інвестиційних спорів між державами та іноземними особами (16.03.2000 р.), Угоду між Урядом України та Урядом Республіки Сінгапур про сприяння та взаємний захист інвестицій (19.04.2007 р.), Угоду між Урядом України та Словацькою Республікою про сприяння та взаємний захист інвестицій (20.08.2009 р.), Угоду між Україною та Японією про сприяння та захист інвестицій (03.04.2015 р.) та ін.

Варто зазначити, що таке різноманіття нормативно-правових актів, має негативні наслідки, адже спеціальні способи захисту прав інвесторів знаходяться в розрізних джерелах, що викликає труднощі при їх практичному застосуванні.

Аналізуючи чинне законодавство України та наукові дослідження відомих вітчизняних вчених та правників: Амельченко М., Бенедисюка С., Богуславського М., Бойчука Р., Висоцької І., Вознесенської Н., Городецької А., Зерова К., Котика О., Крупи Л., Лоцихіна О., Мініна О., Поединок В., Семерака А., Солонини Є., Старостюк А., Тимченка Г., Шевченка А. та ін., слід зазначити, що існує декілька понять, які використовуються при вирішенні питання захисту прав зовнішніх інвесторів. Часто зустрічаються такі визначення, як: «гарантії прав

¹ Loshchykhin O. Restoration of the trust to law as a recognition of the integrity of the valuable basis of relationship between Ukraine and The European Union: Collective Monograph: Association Agreement: driving integrational changes / O. Loshchykhin, A. Shevchenko, A. Starostyuk, I. Lashchykhina. – Ottawa, Ontario, Canada: Accent Graphics Communications and Publishing. – 2020. – № 3. – P. 171-176.

² Lashchykhina V. Legal Regulation of Foreign Investment in Ukraine / V. Lashchykhina, I. Lashchykhina // The scientific heritage. – Budapest, Hungary, 2021. – Vol.4, № 61. – P. 17-19.

суб'єктів інвестиційної діяльності», «захист прав інвесторів», «державні гарантії захисту інвестицій» та «захист інвестицій», але на сучасному етапі розвитку зовнішніх правових відносин, вважаємо доцільним переглянути та вдосконалити правові аспекти забезпечення сприятливого інвестиційного клімату в Україні на основі проведеного дослідження.

Україна гарантує стабільні умови здійснення інвестиційної діяльності, додержання прав і законних інтересів її суб'єктів, а також захист інвестицій незалежно від форм власності, в тому числі, іноземних інвестицій. Для інвесторів-нерезидентів встановлено рівноправний режим, що виключає застосування будь-яких заходів дискримінаційного характеру. З метою забезпечення сприятливого інвестиційного режиму встановлюються державні гарантії захисту інвестицій.

П. 1 ч. 1 ст. 19 Закону України «Про інвестиційну діяльність» передбачає визначення «захист інвестицій» як комплексу організаційних, технічних та правових заходів, спрямованих на створення умов, які сприяють збереженню інвестицій, досягненню цілі внесення інвестицій, ефективній діяльності об'єктів інвестування та реінвестування, захисту законних прав та інтересів інвесторів, у тому числі права на отримання прибутку (доходу) від інвестицій. Разом з тим, у п. 4 ч. 1 ст. 19 вказаного закону зазначається, що державні гарантії захисту інвестицій – це система правових норм, які спрямовані на захист інвестицій та не стосуються питань фінансово-господарської діяльності учасників інвестиційної діяльності та сплати ними податків, зборів (обов'язкових платежів). Державні гарантії захисту інвестицій не можуть бути скасовані або звужені стосовно інвестицій, здійснених у період дії цих гарантій.

Питанню державних гарантій зовнішніх капіталовкладень присвячена велика кількість наукових досліджень, серед яких роботи М. Богуславського, Н. Вознесенської, Г. Гриценко, В. Мусієнко, А. Семерака та ін.

Існує теоретико-правовий дискурс між вченими у визначенні підходів до поняття «спосіб захисту». Деякі тлумачать даний термін через призму механізмів досягнення поставлених цілей: засобів, прийомів; інші – через заходи, за допомогою яких іноземний інвестор, намагається зберегти свої активи та досягти поставленої мети.

За теорією В. М. Амелеченко способами захисту господарських прав є заходи, за допомогою яких уповноваженими органами відновлюються

порушені права постраждалої особи, а до порушника застосовуються господарсько-правові санкції.³

Натомість, В. Стойка⁴ та О. Котик⁵ розглядають поняття захисту інвестицій через комплекс юридичних, організаційних та технічних заходів, спрямованих на створення стабільних інвестиційних умов, що сприяють збереженню капіталовкладень, досягненню мети інвестиційної діяльності, захисту прав та інтересів інвесторів.

Стосовно захисту прав та законних інтересів іноземних інвесторів, О. Котик, визначає його через систему правових заходів, спрямованих на забезпечення реалізації закріплених в українському законодавстві й міжнародних угодах прав та законних інтересів іноземних інвесторів, поновлення порушених прав і притягнення до відповідальності винних осіб.

Дослідник Г. П. Тимченко зазначає, що під способами захисту варто розуміти засоби здійснення прав та інтересів інвестора у разі їх порушення або оспорування.⁶

Загалом, права закордонних інвесторів класифікують на два види:

- загальні – закріплюються за всіма інвесторами і є основою їхнього правового статусу;
- спеціальні – особливі для деяких видів інвесторів повноваження: права іноземного інвестора; права суб'єктів спеціальних режимів господарювання.⁷

Враховуючи, що захист законних прав та інтересів закордонного інвестора забезпечують гарантіями, доречно було б розібратися, що вони означають. Так, під гарантіями розуміють систему державних правових засобів, що посилює права та обов'язки уповноважених осіб стосовно певних суб'єктів правовідносин, з метою забезпечення реалізації їх прав та інтересів через проведення особливої процедури.⁸

Правознавці О. В. Савенкова та Ю. Е. Туктарова визначають юридичну гарантію як соціальну умову, що виникає в результаті державного регулювання, за наявності якого об'єктивні права та обов'язки стають реальними.⁹

Влучне визначення гарантіям прав та законних інтересів інвесторів, надала вітчизняна вчена В. В. Поєдинок, яка досліджує їх через призму господарсько-правових засобів, що спрямовані на створення сприятливих умов для реалізації й захисту прав та законних інтересів закордонних інвесторів з метою компенсації певних інвестиційних ризиків.¹⁰

³ Амелеченко М.В. Защита прав субъектов хозяйствования в судебном процессе и в исполнительном производстве: монография / М.В. Амелеченко. – Донецк: Дельта, 2003. – С. 47.

⁴ Стойка В. Правовые проблемы защиты прав инвесторов / В. Стойка // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – № 3. – С. 5.

⁵ Котик О. Загальнотеоретичні питання захисту прав іноземних інвесторів в Україні / О. Котик // Юридична Україна. – 2007. – № 9. – С. 73-77.

⁶ Тимченко Г.П. Способи та процесуальні форми захисту цивільних прав: автореф. дис. ... канд. юрид. наук:

12.00.03 / Г.П. Тимченко ; Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2002. – 37 с.

⁷ Крупа Л. К вопросу о юридическом содержании понятия «специальный правовой режим» / Л. Крупа // Підприємництво, господарство і право. – 2001. – №2. – С. 10-13.

⁸ Крупа Л. Там само. – С. 10-13.

⁹ Савенкова О.В. Понятие и особенности гражданско-правовых гарантий / О.В. Савенкова, Ю.Е. Туктаров // Правоведение. – 1999. – № 3. – С. 83-91.

¹⁰ Поєдинок В.В. Правове регулювання ЗЕД: навч. посібник / В.В. Поєдинок. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 218 с.

В. В. Поєдинок доречно акцентувала увагу на недоцільності розмежування понять «гарантії прав суб'єктів інвестиційної діяльності» та «державні гарантії захисту інвестицій». Тенденції сьогодення, наголошують на доцільності використання єдиного поняття «гарантії прав та законних інтересів інвесторів», що в свою чергу, поділяється на:

- гарантії реалізації прав інвесторів;
- гарантії реалізації законних інтересів інвесторів;
- гарантії захисту прав та законних інтересів інвесторів.¹¹

До гарантій захисту прав та законних інтересів інвестора можна віднести стабільність: вітчизняного інвестиційного законодавства; правового режиму інвестиційної діяльності; правового статусу учасників інвестиційного процесу та ефективну судову систему.¹²

На органи державної влади покладається обов'язок забезпечити реалізацію таких основних прав іноземних інвесторів, як: право на отримання прибутку від здійснення інвестиційної діяльності; право на пересилання доходів за межі України; право на судовий захист прав та інтересів інвестора та право на відшкодування заподіяних нерезиденту збитків.

Вперше, гарантії для іноземних інвесторів були закріплені в Законі України «Про захист іноземних інвестицій на Україні», яким передбачається:

- заборона реквізувати зовнішні інвестиції за винятком настання форс-мажорних ситуацій, передбачених чинним законодавством України, що уповноважує Кабінет Міністрів України вилучити такі активи, компенсуючи іноземному інвесторові втрати від таких дій;
- перерахування отриманих інвестором доходів за кордон, що були одержані внаслідок здійснення господарської діяльності.

Аналогічні положення закріплені і в Законі України «Про інвестиційну діяльність». Крім того, ст. 397 ГК України, також, встановлюються гарантії для закордонних інвесторів, серед яких:

- застосування державних гарантій захисту іноземних інвестицій у разі зміни законодавства про іноземні інвестиції;
- гарантії щодо примусового вилучення, а також від незаконних дій органів державної влади;
- компенсація і відшкодування збитків інвесторам-нерезидентам;
- гарантії у випадку припинення інвестиційної діяльності;
- гарантії переказу прибутків та використання доходів від залучених капіталовкладень;
- інші гарантії здійснення інвестиційної діяльності.

Стабільне національне законодавство є ключовим фактором для привернення уваги міжнародних інвесторів до вітчизняного ринку. Умови інвестиційних договорів, зберігають свою чинність на весь строк їх укладення, враховуючи випадки зміни положень законодавства у бік погіршення правового становища суб'єктів господарської діяльності, якщо вони не дійшли згоди про зміну умов договору.

З метою забезпечення сприятливого інвестиційного клімату в Україні, законодавцем було імplementоване положення, яким передбачено, що у разі зміни державних гарантій захисту, передбачених Законом України «Про режим іноземного інвестування», протягом десяти років з дня набрання чинності таким законодавством на вимогу іноземного інвестора застосовуються державні гарантії захисту зовнішніх капіталовкладень, зазначені у цьому Законі.

У той же час, прописані випадки, коли такі гарантії не застосовуються. Так, Законом України «Про усунення дискримінації в оподаткуванні суб'єктів підприємницької діяльності, створених з використанням майна та коштів вітчизняного походження» та Законом України «Про інвестиційну діяльність» встановлено, що спеціальне законодавство України про іноземні інвестиції та державні гарантії захисту іноземних інвестицій, не регулюють питання валютного, митного та податкового законодавства, чинного на території України, якщо інше не передбачено ратифікованими міжнародними договорами України.

Постановою Вищого господарського суду України у справі №15/145 від 17.03.2005 р., встановлено, що Розділом II Закону України «Про режим іноземного інвестування» не розтлумачено поняття захисту іноземних інвесторів від змін у законі про діяльність суб'єктів господарювання у сфері оподаткування, як це було до прийняття Закону України «Про усунення дискримінації в оподаткуванні суб'єктів господарювання, створених з використанням майна та коштів вітчизняного походження». До того ж, при розгляді справи, не було враховано зміну законодавства про захист інвестицій на момент зміни податкового законодавства та у період прийняття спірного рішення органу податкової служби та судового рішення, через що воно має довгостроковий вплив.¹³

Нині, через брак дієвих законодавчих механізмів, реалізація прав і гарантій для інвесторів здебільшого залишаються лише деклараціями.

На практиці, існує ряд невирішених проблем, що значно ускладнюють процес адаптації України до сучасних міжнародних стандартів. Деякі вагомі питання вдається вирішити шляхом використання роз'яснень судової практики, однак, цього можна було б уникнути, стабілізувавши правову сферу

¹¹ Поєдинок В.В. Правове становище інвестора як суб'єкта господарських відносин: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.04 / В.В. Поєдинок ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2004. – С. 7.

¹² Шишка Р.Б. Инвестиционное право Украины: учеб. пособие / Р.Б. Шишка. – Х.: Эспада, 2000. – С. 21.

¹³ Постанова Вищого господарського суду України від 17.03.2005 р. у справі №15/145. – URL: <https://ips.ligazakon.net/document/view/SD050429> (дата звернення 23.05.2024).

іноземного інвестування. Наразі, в Україні мають місце наступні проблеми:

1. *Відсутність надійного захисту права власності іноземного інвестора.*

Основними причинами є:

1) недосконале законодавство, що характеризується декларативністю та відсутністю достатньої практики його застосування;

2) розбіжність у встановленні режиму іноземного інвестування для закордонного інвестора у різних нормативно-правових актах – від національного до спеціального режиму та режиму найбільшого сприяння;

3) недостатній рівень держаних гарантій захисту іноземних інвестицій;

4) корупційний фактор зі сторони партнерів приймаючої країни, що дозволяють собі обходити законодавчо закріплені правила, в особистих цілях (задля отримання більшої вигоди);

5) складність виведення прибутків за кордон.

Як наслідок:

1) викривлення гарантованих українським законодавством механізмів захисту прав та інтересів іноземних інвесторів;

2) виникнення корпоративних конфліктів;

3) ризик втрати іноземцем своїх інвестицій.

Постановою Окружного адміністративного суду Автономної Республіки Крим від 18.11.2013 р. у справі №801/3900/13-а було розглянуто позов ЗАТ «Кримсько-Американська торгівельно-промислова компанія» до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку в особі Кримського територіального управління про визнання протиправною бездіяльності відповідача із незастосування на вимогу іноземного інвестора ЗАТ «Кримсько-Американська торгівельно-промислова компанія» державних гарантій від зміни законодавства, що діяло станом на момент вкладення іноземних інвестицій. Колегією суддів було встановлено, що якщо спеціальним законодавством України про іноземні інвестиції будуть змінюватися державні гарантії захисту іноземних інвестицій, то протягом десяти років з дня набрання чинності таким законодавством на вимогу іноземного інвестора застосовуються державні гарантії захисту іноземних інвестицій. Судом зауважено, що умови договорів, укладених між суб'єктами інвестиційної діяльності, зберігають свою чинність на весь строк дії цих договорів і у випадках, коли після їх укладення законодавством (крім податкового, митного та валютного законодавства, а також законодавства з питань ліцензування певних видів господарської діяльності) встановлено умови, що погіршують становище суб'єктів або обмежують їх права, якщо вони не дійшли згоди про зміну умов договору.¹⁴

¹⁴ Постанова Окружного адміністративного суду Автономної Республіки Крим від 18.11.2013 р. у справі №801/3900/13-а. – URL: <https://zakononline.com.ua/court-decisions/show/35416006?1620611432> (дата звернення 11.11.2024).

Позитивним є рішення справи №5019/2297/11 від 16.12.2011 р., що розглянута Господарським судом Рівненської області про визнання права власності на нерухоме майно: криті стоянки автомобілів та творчі майстерні. Виходячи з матеріалів справи в січні 2006 р. інвестори (А, Б, В) уклали з ТзОВ «Інвестжитлобуд» договори про інвестування власних коштів у будівництво критих стоянок автомобілів та творчих майстерень. Капіталовкладники виконали свої зобов'язання перед ТзОВ «Інвестжитлобуд», перерахувавши обіцяні грошові кошти. Після закінчення будівництва ТзОВ «Інвестжитлобуд» мав передати кожному інвестору його об'єкт нерухомості, однак не зробив цього. Дослідивши матеріали справи та проаналізувавши законодавство України, суд вирішив позов задовольнити та визнати право власності інвесторів на зазначені об'єкти.¹⁵

Крім того, важливим є момент визначення підсудності вирішення спорів пов'язаних з визнанням прав на нерухоме майно. Основна проблема полягає в тому, що норми, які регулюють дане питання знаходяться в різних нормативно-правових актах та міжнародних договорах, інколи для полегшення процесу співпраці, у момент укладення договору, сторони домовляються про передачу спору за взаємною згодою. Однак, звертаючись до положень ГПК України, Закону України про «Міжнародне приватне право», міжнародних угод, зокрема Угоди про порядок вирішення спорів, пов'язаних зі здійсненням господарської діяльності № 997_076 від 19.12.1992 р., та судової практики, – існує поняття виключної підсудності, що вирішує на території якої держави має бути розглянутий спір.

Судовій практиці відомі ситуації неоднозначності розгляду справ щодо підсудності спору та вибору права, що підлягає застосуванню, виходячи з умов інвестиційного договору.

Вищим Господарським судом України у справі від 13.04.2007 р. за позовом Компанії «OBST SA» (Швейцарія) до Товариства з обмеженою відповідальністю «Поліграфічне підприємство «Експрес» (м. Макіївка Донецької області) про стягнення суми заборгованості за поставлений товар з урахуванням процентів за користування чужими грошовими коштами, штрафу та пені за несвоєчасне використання грошового зобов'язання, надано роз'яснення, що відповідно до Розділу XII Закону України «Про міжнародне приватне право» Україна вправі приймати до свого провадження справи з іноземним елементом у випадку наявності пророгаційної угоди про розгляд справи в іноземному державному суді. З огляду на встановлення факту відсутності у договорі конкретної назви суду, який повинен розглядати справу у Швейцарії, варто застосувати ст. 76 Закону України «Про міжнародне приватне право»,

¹⁵ Рішення Господарського суду Рівненської області від 16.12.2011 р. у справі №5019/2297/11. – URL: <https://www.zakon-i-normativ.info/index.php/component/lica/?href=0&view=text&base=5&id=120240&menu=120714> (дата звернення 11.11.2024).

згідно з якою, суди можуть приймати до свого провадження будь-які справи з іноземним елементом, якщо на території України відповідач у справі має місце проживання чи місцезнаходження; рухоме чи нерухоме майно, на яке можна накласти стягнення, або знаходиться філія або представництво іноземної юридичної особи – відповідача. Виходячи з матеріалів справи: факт порушення Покупцем умов Договору та норм, що регулюють загальні умови виконання зобов'язань і правила виконання договорів купівлі-продажу за правом Швейцарії та незазначення назви конкретного суду в умовах договору, – позовні вимоги було задоволено, а справу розглянуто господарським судом України.¹⁶

Прикладом судової практики, що гарантує захист права власності іноземного інвестора є рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 22.11.2019 у справі № 904/3853/19 р., де суд констатував, що згідно зі ст.7 Закону України «Про інвестиційну діяльність»: розміщення дозволених законодавством України інвестицій у будь-яких об'єктах, визнається невід'ємним правом інвестора і охороняється законом; інвестор має право володіти, вільно користуватися і розпоряджатися об'єктами та результатами інвестицій на території України, відповідно до законодавчих актів України. Згідно зі статтями 18 та 19 Закону України «Про інвестиційну діяльність» держава гарантує стабільність умов здійснення інвестиційної діяльності, додержання прав і законних інтересів її суб'єктів та захист інвестицій незалежно від форм власності; інвестиції не можуть бути безоплатно націоналізовані або реквізовані.¹⁷

З вищевказаного рішення випливає наступна проблема, що стосується захисту прав іноземних інвесторів. Вона є більш вузькою, однак, в той же час більш масштабною за наслідками для капіталовкладника. Мова йде про експропріацію іноземних інвестицій.

Експропріація – це вилучення певного майна чи активів господарського підприємства державою у її власність або для передачі іншим економічним операторам. Існує пряма та непряма експропріація. Пряма передбачає фізичне вилучення інвестиції; непряма характеризується застосуванням державою таких заходів втручання в права власності, за яких у господарюючого суб'єкта взагалі знищується здатність до управління своїм майном або цінність, тієї ж інвестиції, просто обезцінюється.¹⁸

Проблема наявності експропріації в країні полягає у тому, що вона призводить до: регуляторного застою в країні; наділяє зовнішніх інвесторів конкурентними перевагами порівняно з національними спонсорами.

На перший погляд, дана проблема не є критичною для української влади. Права іноземного інвестора, у випадку застосування до нього непрямої експропріації, захищатимуться ч. 2 ст. 19 Закону України «Про інвестиційну діяльність». Проте в країні зовсім відсутня судова практика з вирішення спорів викликаних експропріацією національних інвестицій. Постає питання: «Яким чином відрізнити непряму експропріацію від регуляторних заходів держави?». Така ситуація свідчить про нерозвиненість судової практики в даному питанні, що змушує звертатися до досвіду інших розвинених країн світу.

Регулятивні заходи на відміну від експропріації: носять недискримінаційний характер; спрямовані на досягнення соціального добробуту; не дають підстав вимагати компенсації.¹⁹

Варто акцентувати увагу, що ст. 13 Договору до Енергетичної хартії встановлено положення відповідно до якого, держава не може експропріювати іноземні інвестиції, крім випадків, коли це здійснюється відповідно до законної процедури, для добросовісного досягнення державної мети у недискримінаційний характер з виплатою компенсації.

Необхідно зауважити, що положення деяких міжнародних двосторонніх угод можуть передбачати примусові вилучення, якщо вони: здійснюються в суспільних інтересах; є не дискримінаційними та здійснюються згідно із законодавством; супроводжуються адекватною виплатою компенсації. Такі умови містяться, наприклад, в Угоді між Урядом України та Урядом Італійської Республіки про сприяння та захист інвестицій, якою передбачено, що експропріація іноземних інвестицій забороняється, окрім як задля забезпечення суспільних та державних інтересів, що проводитиметься на недискримінаційній основі з обов'язковою сплатою компенсації.²⁰

2. *Зниження «зелених тарифів» для іноземних інвесторів у сфері відновлювальних джерел енергетики (далі – ВДЕ).*

Основна проблема полягає в тому, що в Україні:

¹⁶ Про узагальнення судової практики вирішення господарськими судами окремих категорій спорів за участю нерезидентів. Вищий Господарський суд України від 01.01.2009 р. № n0001600-09. – URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0001600-09#Text> (дата звернення 11.11.2024).

¹⁷ Рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 22.11.2019 р. у справі №904/3853/19. – URL: <https://youcontrol.com.ua/catalog/amp/court-document/86002714/> (дата звернення 11.11.2024).

¹⁸ Expropriation UNCTAD Series on Issues in International Investment Agreements II: United Nations Conference on Trade and Development. – United Nations: New York and Geneva, 2012. P. 5-14. – URL: <https://unctad.org/system/files/official->

document/unctad/iaeia2011d7_en.pdf (last accessed: 11.11.2024).

¹⁹ Georgiev G.S. The Award In Saluka Investments V. Czech Republic / G.S. Georgiev // The Reasons Requirement in International Investment Arbitration. – 2008. P. 149-190. – URL: http://icsidfiles.worldbank.org/icsid/ICSIDBLOBS/OnlineAwards/C3004/CLA-062_Eng.pdf (last accessed: 11.11.2024).

²⁰ Угода між Урядом України та Урядом Італійської Республіки про сприяння та захист інвестицій від 02.05.1995 р. // (Угоду ратифіковано Законом № 512/96-ВР від 15.11.1996). – URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/380_581#Text (дата звернення 11.11.2024).

1) задекларовані норми, відповідно до яких, інвесторам гарантується отримання великих прибутків та вигідних умов, які на практиці не реалізуються;

2) відсутні компенсатори за зниження «зеленого тарифу» на кшталт продовження строку дії «зеленого тарифу» для іноземного інвестора;

3) низький рівень погашення боргів.

Міжнародна практика на прикладі справ: Masdar проти Іспанії, Novenergia проти Іспанії та Greentech and Novenergia проти Італії, – довела, що інвестори в «зелену» енергетику можуть отримати від реципіюючої держави суттєве відшкодування внаслідок порушення власних гарантій щодо стабільності та незмінності "зеленого тарифу". Так, у справі PV Investors v. Spain позов подала група з 26 інвесторів, а 2020 року 44 «зелених» інвестори подали груповий інвестиційний позов проти Румунії. Практика подачі групових позовів дозволяє заощадити ресурси на ведення спору, тому що обставини справи для позову у всіх інвесторів подібні, а юридична позиція єдина.²¹

За відносно короткий час з моменту прийняття змін до законодавства, Міністерство юстиції України вже отримало повідомлення про перший позов до міжнародного комерційного арбітражу. Литовська компанія Modus Energy International B.V. звернулася з позовом на державу Україна через ретроспективне зниження «зелених тарифів» у зв'язку з порушенням договору до Енергетичної хартії (1994), сума позовних вимог оцінюється в щонайменше €11,5 млн.²²

Стосовно заборгованості по «зеленим» тарифам прийнято ряд рішень, які визначають причини та умови накладення таких грошових витрат, а саме справи: [№910/9476/20](#) від 04.02.2021 р., [№910/19152/20](#) від 17.02.2021 р., [№910/15666/20](#) від 11.03.2021 р., [№910/15132/20](#) від 18.03.2021 р., [№910/18826/20](#) від 29.03.2021 р., [№910/20133/20](#) від 01.04.2021 р., [№910/20727/20](#) від 05.04.2021 р.

3. *Відсутність стабільності та правової визначеності.*

Основна проблема полягає в тому, що ситуація, в нашій країні, залежить від тієї політичної партії, яка знаходиться при владі. Вибори президента чи народних депутатів дають сигнал для укладення інвесторами договорів через непередбачуваність ситуації, яка може скластися під впливом обраних політичних сил.²³

4. *Недосконалість чинного законодавства України.*

По-перше, на законодавчому та доктринальному рівнях закріплені терміни «захист інвестицій», «захист прав інвесторів», «державні гарантії

захисту інвестицій», однак відсутня систематизація юридичних положень про захист прав реципієнта інвестицій, територіальної громади, держави. Це спонукає недобросовісних інвесторів до вчинення вразливих для української господарської сфери дій.

По-друге, ч. 2 ст. 7 Закону України «Про режим іноземного інвестування» встановлюється пільговий режим інвестиційної та іншої господарської діяльності. Проте, нормотворцем не вказано, що такий режим надається іноземному інвестору, тільки суб'єкту підприємницької діяльності, який здійснює інвестиційні проекти із залучених іноземних інвестицій, відповідно до державних програм розвитку пріоритетних галузей економіки, соціальної сфери і території.

5. *Забезпечення інвестиційної безпеки.*

Сьогоднішні події в Україні, а саме: бойові дії на території країни; ситуація з Кримом та економічна криза спричинена пандемією COVID-19, – змусили Президента України визначити ключовий пріоритет зовнішньої політики нашої держави: інвестиції в національну безпеку.

Актуальність даного напрямку діяльності, спонукає більш детально зупинитися на визначеннях понять «економічна безпека» та «інвестиційна безпека» держави.

Закон України «Про національну безпеку України» від 21.06.2018 р. №2469 нарівні з Конвенцією про порядок вирішення інвестиційних спорів між державами та іноземними особами, закріплює лише базові національні інтереси та механізм визначення загроз таким інтересам та національній безпеці. Однак, якщо Україна планує надалі розвивати міжнародну співпрацю у цій сфері, необхідно закріпити поняття «інвестиційної безпеки» на законодавчому рівні. Наразі, навіть у Стратегії національної безпеки України, Стратегії воєнної безпеки України, Стратегії кібербезпеки України, інших документах з питань національної безпеки і оборони, які схвалюються Радою національної безпеки і оборони України і затверджуються указами Президента України, не згадується даний термін.

Національний інститут проблем міжнародної безпеки при Раді національної безпеки та оборони України запропонував своє тлумачення терміну «інвестиційна безпека», під якою пропонується розглядати високий рівень інвестування в економіку, що забезпечує процеси розширення відтворення, реструктуризації та технологічного переозброєння.²⁴

²¹ Наконечний В. Шахи для інвестора: найгучніші спори проти України у 2020-му / В. Наконечний. – 2020. – URL: <https://mind.ua/openmind/20220192-shahi-dlya-investora-najguchnishi-spori-proti-ukrayini-u-2020-mu> (дата звернення 11.11.2024).

²² "Зелений" тариф: проти держави подано перший позов у міжнародний арбітраж / FINBALANCE. – 2021. – URL: <https://finbalance.com.ua/news/zeleniy-tarif-proti-derzhavi->

[podano-pershiiy-pozov-u-mizhnarodniy-arbitrazh](#) (дата звернення 11.11.2024).

²³ Бенедисюк С. Як зупинити відтік іноземних інвестицій? / Інтерфакс-Україна. – 2021. – URL: <https://ua.interfax.com.ua/news/blog/724860.html> (дата звернення 11.11.2024).

²⁴ Бойчук Р.П. Проблеми правового забезпечення інвестиційної безпеки України / Р.П. Бойчук // Право та інновації. – 2017. – № 4 (20). – С. 30.

Солідарні з такою юридичною точкою зору і науковці А. А. Мещеряков²⁵ та І. Б. Висоцька²⁶, які під інвестиційною безпекою розуміють досягнення такого рівня залучення інвестицій, що дозволяє в повній мірі задовольнити потреби національної економіки.

6. *Захист інтелектуальної власності.*

Проблемними моментами, які постають перед інвесторами є:

1) *невідповідність законодавства України європейським стандартам захисту інтелектуальної власності*

До прикладу, в нашій державі судові заборони у вигляді веб-блокування використовуються як засоби загального блокування інформації в Інтернеті, однак це є порушенням права на свободу вираження поглядів, що гарантоване ст. 10 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод №995_004, ратифікованою Україною 17.07.1997 р.²⁷

2) *відсутність державної реєстрації на авторське право*

Часто ліцензійні договори не гарантують визнання права власності за їх реципієнтом, прикладом таких ситуацій можуть слугувати судові рішення у рішеннях справах № 910/14676/15 та № 910/8216/15-г.

У справі № 910/14676/15 було порушено право власності Позивача на музичні твори, які він отримав за договорами: про передачу повноважень з управління майновими правами, про передачу авторських і суміжних прав, про передачу виключних майнових авторських прав на отримання авторської винагороди та ліцензійними угодами. На вимогу Господарського суду м. Києва надати оригінали документів, у судові засідання подавалися лише копії, що згідно пунктом 28 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 р. № 12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності», не є належними та допустимими доказами. Тобто, позивачем не доведено факт порушення права власності.²⁸

У випадку справи № 910/8216/15-г Позивач є власником виключних майнових авторських та виключних майнових суміжних прав на твори, що підтверджується ліцензійними договорами. Позивач стверджує, що між ним та Відповідачем не укладалось жодних договорів на їх використання. Відповідач 1, посилаючись на існуючі між ним

та Відповідачем 2 договір про наповнення Інформаційного комплексу, аргументував правомірність своїх дій. Однак укладений договір з третьою особою, на думку суду, є доказом правомірного використання об'єкту авторського права Відповідачем 1. Проте 05.10.2015 р. Київським апеляційним господарським судом постановлено, що дії, пов'язані з незаконним використанням об'єктів авторського права, вчинені саме Відповідачем 2.²⁹

3) *складність збору доказової бази для доведення факту порушення права інтелектуальної власності в суді*

До прикладу можна навести судову практику в справі № 910/22001/17, де першою інстанцією було відмовлено у позові, адже Позивач не довів порушення його прав: відсутні докази щодо незаконного ввезення Відповідачем товарів Changzhou Haida Medical Equipment Co., Ltd (China) в Україну. Апеляційний суд, дійшовши висновку, що Позивач має законне право забороняти іншим особам використовувати позначення «HAIDA» ще з дати подання першої заявки, позов частково задовольнив. Верховним Судом у складі суддів Касаційного господарського суду 22.01.2019 р. рішення суду першої інстанції залишено в силі, адже: відсутні докази того, що товар був контрафактним, або виготовлений не Changzhou Haida Medical Equipment Co., Ltd (China); апеляційним судом не враховано закону щодо права попереднього користувача, яким був наділений Відповідач 1, оскільки здійснював імпорт товарів Changzhou Haida Medical Equipment Co., Ltd (China) до подачі заявки Позивачем. Крім того, договірні відносини щодо представлення торгової марки в Україні, жодним чином не обмежують право Відповідача 1 придбати товари цього ж виробника та ввозити їх на територію України.³⁰

4) *відсутність спеціалізованого органу судової влади з розгляду справ щодо порушення інтелектуальної власності*

Юридично, згідно з Указом Президента України від 29.09.2017 р. «Про утворення Вищого суду з питань інтелектуальної власності» така судова установа вже існує, проте на практиці досі не функціонує.

5) *затягування розгляду судових справ;*

6) *велика кількість контрафактної продукції.*

7. Відсутність законодавчого контролю за погашенням кредиторської заборгованості перед іноземним інвестором, постійне відтермінування гарантованих грошових виплат

²⁵ Мещеряков А.А. Інвестиційна безпека держави / А.А. Мещеряков, Л.Ф. Новікова // Вісник Академії митної служби України. Серія: Економіка. – 2013. – № 2. – С. 23-29.

²⁶ Висоцька І.Б. Проблеми та шляхи забезпечення інвестиційної безпеки держави / І.Б. Висоцька, Н.В. Моравецька // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія економічна. – 2013. – № 2. – С. 11–17.

²⁷ Зеров К. Судова заборона як спосіб захисту авторського права / К. Зеров // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2019. – № 1. – С. 41.

²⁸ Постанова Київського апеляційного господарського суду від 09.02.2016 р. у справі №910/14676/15. – URL: <https://verdictum.ligazakon.net/document/55772746> (дата звернення: 11.11.2024).

²⁹ Постанова Київського апеляційного господарського суду від 05.10.2015 р. у справі №910/8216/15-г. – URL: <https://youcontrol.com.ua/catalog/court-document/52142098/> (дата звернення: 11.11.2024).

³⁰ Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 22.01.2019 р. №910/22001/17. – URL: <https://verdictum.ligazakon.net/document/79429953> (дата звернення: 11.11.2024).

Так, рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 15.10.2020 р. у справі № 904/3544/20 позовні вимоги Компанії з обмеженою відповідальністю «Однарма Холдінгз Лімітед», м. Нікосія, Республіка Кіпр до Товариства з обмеженою відповідальністю «Юд К», м. Дніпро про стягнення грошових коштів, задоволено у повному обсязі. Суд спирався на положення ст. 11 Закону України «Про режим іноземного інвестування», де зазначено, що у випадку припинення інвестиційної діяльності інвестор-нерезидент має право на повернення не пізніше шести місяців з дня припинення цієї діяльності своїх інвестицій в натуральній формі чи у валюті інвестування в сумі фактичного внеску (з урахуванням можливого зменшення статутного капіталу) без сплати мита, а також доходів з цих інвестицій у грошовій чи товарній формі за реальною ринковою вартістю на момент припинення інвестиційної діяльності, якщо інше не встановлено законодавством або міжнародними договорами України. Крім того, відповідно до пункту 128 Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті, що затверджений Постановою правління НБУ № 5 від 02.01.2019 р., операції пов'язані зі здійсненням іноземних інвестицій в Україну та їх поверненням (враховуючи повернення коштів, одержаних від інвестиційної діяльності іноземних інвесторів в Україні), а також зі здійсненням операцій з купівлі-продажу цінних паперів іноземних емітентів, обіг яких здійснюється на території України, відбувається за поточним рахунком у національній валюті юридичної особи-нерезидента.³¹

8. *Складність визначення підвідомчості справи третейському суду, коли одна зі сторін спору є нерезидентом/резидентом України.*

Яскравим прикладом колізійності в обранні норми, яку слід використовувати у випадку необхідності вирішення спору, є справа №910/592/17 від 13.02.2018 р. Верховним Судом було розглянуто позов фізичної особи-підприємця про скасування рішення третейського суду з підстав непідвідомчості справи третейському суду, тому що на момент укладення третейського застереження заявник був нерезидентом України – громадянином іншої держави. Вирішуючи даний спір, суд врахував положення п. 12 ч. 1 ст. 6 Закону України "Про третейські суди", де зазначено, що під юрисдикцію третейських судів потрапляють будь-які господарські справи, крім тих, де стороною спору виступає нерезидент України. Відповідно до положень Митного та Податкового кодексів України, якщо іноземець вважається резидентом, якщо має місце постійного проживання в Україні. За матеріалам даної справи доведено, що одна із сторін є громадянкою іншої

держави, що перебуває на території України на підставі тимчасової посвідки на постійне місце проживання, та зареєстрована як фізична особа-підприємець згідно із законодавством України, тобто є резидентом України. Отже, порушення правил підвідомчості спору відсутні.³²

9. *Запровадження «інвестиційних нянь» для деяких категорій іноземних інвесторів.*

Більшість юристів та інвесторів негативно ставляться щодо цього нововведення, адже виходить так, що бізнес ставлять у нерівні позиції: для одних встановлюються привілеї, а що залишається іншим? Це питання доречно було б поставити владі, перед схваленням рішення про необхідність створення «інвестиційних нянь».

Іноземним інвесторам необхідні не «няньки», а чіткість та зрозумілість у законодавстві приймаючої країни, прозорість судової системи. Вже з обговорень законопроекту можна побачити певного роду дискримінацію: для підприємців, що інвестують більше 30 мільйонів в Україну будуть надаватися послуги нових інвестиційних менеджерів, а малому бізнесу, який найбільше впливає на стан національної економіки – ні. Навіть якщо «інвестиції» з'являться у нашій державі, всеодно не має гарантії, що вони будуть, якимось чином впливати на залучення зовнішніх капіталовкладень. Робота таких менеджерів буде наслідком надходження великих інвестицій, а не їх причиною.

Як наголошують правники, першочергово мають вирішуватися питання пов'язані з верховенством права, реформою судів та правоохоронних органів, вітчизняною толерантністю до корупції, відстороненням влади від олігархів, наявністю професійних кадрів в уряді, лібералізацією ринку землі й тарифів, зниженням долі тіньової економіки, а також приватизацією.³³

До того ж, мають місце не досконало сконструйовані норми в самому тексті проекту Закону «Про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями» №3760 від 21.07.2021 р.: звужено поняття «інвестицій» порівняно з визначенням, що міститься в Законі України «Про інвестиційну діяльність»; відсутні вимоги та критерії для включення витрат до складу інвестицій; не прописані відомості про інвестиційні проекти зі значними інвестиціями, що вносяться до реєстру Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України; не врегульовано дії уповноваженого органу, у випадку надходження декількох заявок на один інвестиційний об'єкт; не задекларовано процедуру оскарження рішень компетентної установи з питань доцільності або недоцільності заключення та реалізації проекту зі значними капіталовкладеннями; не закріплено норму, що передбачає обов'язковість подачі уповноваженим органом

³¹ Рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 15.10.2020 р. у справі № 904/3544/20. – URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/92425795> (дата звернення: 11.11.2024).

³² Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 13.02.2018 р. у справі № 910/592/17. – URL:

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/VS180949.html (дата звернення: 11.11.2024).

³³ Солонина Є. «Інвестиційні няні» в Україні: що думають про ідею Зеленського самі інвестори? / Є. Солонина // Радіо Свобода. – 2020. – URL: <https://www.radiosvoboda.org/a/30629275.html> (дата звернення: 11.11.2024).

звітності про реалізацію умов договорів зі значними інвестиціями.

Отже, основними способами захисту прав іноземних інвесторів є передбачені законодавством та інвестиційними договорами заходи, спрямовані на попередження правопорушень, відновлення порушених прав та законних інтересів інвесторів-нерезидентів, основним правовим інструментом реалізації яких є нормативно закріплені державні гарантії. Урядом України, здійснено певні кроки в напрямку вдосконалення системи існуючих гарантій захисту прав та інтересів іноземних інвесторів, однак все ще існує ряд невирішених питань, які змушують іноземних інвесторів вагатися у доцільності залучення інвестицій в Україну. Для поліпшення правового становища та ефективного використання закордонними інвесторами гарантій їх прав та законних інтересів доцільно внести ряд таких змін:

1. Сформулювати єдиний нормативно-правовий простір, для забезпечення однозначності у розумінні профільної термінології та систематизації положень, що стосуються інвестиційної діяльності. Для врегулювання даної проблеми пропоную створити Інвестиційний кодекс України.

У зв'язку з відсутністю на даний момент вищезгаданого кодексу, запропонувати наступні дії для вирішення нагальних питань.

2. Встановити єдиний режим, що надається іноземним інвесторам на території України – національний.

3. Ч. 1 ст. 1 Закону України «Про режим іноземного інвестування» доповнити терміном «державні гарантії захисту інвестицій», надавши таке визначення: це система правових норм, які спрямовані на захист інвестицій, що не стосуються питань, пов'язаних з фінансово-господарською діяльністю учасників інвестиційної діяльності та сплати ними обов'язкових державних платежів.

Крім того, у Розділі II цього закону та у ст. 19 Закону України «Про інвестиційну діяльність» визначити види державних гарантій та закріпити норму, що визначає гарантії захисту прав реципієнта інвестицій.

4. Включити зі ст. 397 ГК України словосполучення «інші гарантії здійснення інвестиційної діяльності», що передбачає невичерпність переліку способів захисту прав та інтересів іноземних інвесторів.

5. Знизити високі ставки базових податків та зборів: ч. 2 ст. 7 Закону України «Про режим іноземних інвестицій» редагувати, виклавши у наступній формі: «Для окремих суб'єктів підприємницької діяльності, які здійснюють інвестиційні проекти із залученням іноземних інвестицій, що реалізуються відповідно до державних програм розвитку пріоритетних галузей економіки, соціальної сфери і територій, та іноземних інвесторів може встановлюватися пільговий режим інвестиційної та іншої господарської діяльності.

6. У Законі України «Про інвестиційну діяльність» задекларувати норми, що визначають: 1) поняття прямої та непрямой експропріації; 2) ознаки

непрямой експропріації та межі її застосування; 3) критерії розмежування регуляторних державних заходів від експропріації.

7. Прийняти Закон «Про здійснення іноземних інвестицій у суб'єкти господарювання, що мають стратегічне значення для національної безпеки України», у якому: 1) закріпити поняття «інвестиційна безпека», надавши таке визначення: це сприятливий економіко-правовий стан країни, що сприяє розширенню підприємницької діяльності з національними та іноземними інвесторами в приймаючій державі (це ж поняття закріпити в Законі України «Про національну безпеку України» та затвердити даний термін у Стратегії національної безпеки України на 2025 рік); 2) встановити принципи залучення іноземних інвестицій; 3) надати класифікацію видів діяльності, що мають стратегічне значення для національної безпеки України; 4) визначити, перелік інвестиційних правочинів можуть укладатися у сфері національної безпеки.

8. Перезапустити Раду експортерів та інвесторів при Міністерстві закордонних справ України та створити Міжвідомчу комісію з питань оцінки впливу іноземних інвестицій на національну безпеку країни.

9. Для врегулювання складної ситуації, викликаній зниженням «зелених тарифів» державі варто: 1) виконувати взяті на себе зобов'язання перед інвесторами виробниками ВДЕ; 2) досягти компромісу з виробниками ВДЕ щодо розміру «зеленого тарифу»; 3) встановити відповідальність за небаланси; 4) запустити «зелені аукціони», що врівноважать витрати держави на сплату вартості електроенергії, виробленої з ВДЕ.

10. У сфері захисту інтелектуальної власності: 1) ввести обов'язкову державну реєстрацію на авторське право, що буде належним доказом для захисту свого права у суді; 2) доповнити Закон України «Про авторське право і суміжні права» нормою про можливість накладення на постачальника послуг судової заборони; 3) розпочати роботу Вищого суду з питань інтелектуальної власності; 4) встановити конкретний термін розгляду справ у суді; 5) посилити відповідальність за ввезення та розповсюдження контрафактної продукції на територію України.

11. У Законі України «Про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями» №3760 необхідно: 1) розширити поняття «інвестицій» до визначення, що міститься в Законі України «Про інвестиційну діяльність»; 2) встановити вимоги та критерії для включення витрат до складу інвестицій; 3) зазначити, які відомості про інвестиційні проекти зі значними інвестиціями мають вноситися до реєстру Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України; 4) визначити порядок дій уповноваженого органу, створеного на підтримку значних інвестиційних проектів, у випадку надходження декількох заявок на один інвестиційний об'єкт; 5) задекларувати процедуру оскарження рішень компетентної установи з питань доцільності або недоцільності заключення

та реалізації проекту зі значними капіталовкладеннями.

Як наслідок недосконало побудованої політики державу очікує: ризик збільшення арбітражних спорів; погіршення репутації на міжнародній арені; грошові втрати, викликані сплатою компенсації інвесторам; зростання відповідальності за небаланси; зменшення окупності інвестицій; неможливість погашення кредитних ресурсів, залучених для фінансування відповідних проектів; можлива заборона будівництва нових потужностей ВДЕ; скасування пільг для населення.³⁴

Висновок. Отже, на основі проведеного дослідження нами з'ясовано, що для активізації інвестиційного процесу в Україні, захисту прав та законних інтересів іноземних інвесторів в Україні, що сприятиме покращенню інвестиційного клімату в державі необхідно: створити сприятливий механізм регулювання економічних процесів; удосконалити форми залучення прямих іноземних інвестицій; визначити пріоритетні об'єкти інвестування та надати їм відповідні пільги; розробити критерії інвестування за рахунок акціонерного капіталу; досягти економічної стійкості, надійного рівня державної безпеки і господарської системи діяльності; збалансувати зовнішні капіталовкладення з процесами відтворення робочої сили, з урахуванням кількості ефективно функціонуючих робочих місць; розробити дієву систему страхування; модернізувати інфраструктуру.

Список літератури

1. Амельченко М.В. Защита прав субъектов хозяйствования в судебном процессе и в исполнительном производстве: монография / М.В. Амельченко. – Донецк: Дельта, 2003. – 196 с.
2. Бенедисюк С. Як зупинити відтік іноземних інвестицій? / Інтерфакс-Україна. – 2021. – URL: <https://ua.interfax.com.ua/news/blog/724860.html> (дата звернення 11.11.2024).
3. Бойчук Р.П. Проблеми правового забезпечення інвестиційної безпеки України / Р.П. Бойчук // Право та інновації. – 2017. – № 4(20). – С. 28-35.
4. Висоцька І.Б. Проблеми та шляхи забезпечення інвестиційної безпеки держави / І.Б. Висоцька, Н.В. Моравецька // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія економічна. – 2013. – № 2. – С. 11–17.
5. "Зелений" тариф: проти держави подано перший позов у міжнародний арбітраж / FINBALANCE. – 2021. – URL: <https://finbalance.com.ua/news/zeleniy-tarif-proti-derzhavi-podano-pershiy-pozov-u-mizhnarodniy-arbitrazh> (дата звернення 11.11.2024).
6. Зеров К. Судова заборона як спосіб захисту авторського права / К. Зеров // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2019. – № 1. – С. 40-49.
7. Котик О. Загальнотеоретичні питання захисту прав іноземних інвесторів в Україні / О. Котик // Юридична Україна. – 2007. – № 9. – С. 73-77.

8. Крупа Л. К вопросу о юридическом содержании понятия «специальный правовой режим» / Л. Крупа // Підприємництво, господарство і право. – 2001. – №2. – С. 10-13.

9. Мещеряков А.А. Інвестиційна безпека держави / А.А. Мещеряков, Л.Ф. Новікова // Вісник Академії митної служби України. Серія: Економіка. – 2013. – № 2. – С. 23-29.

10. Наконечний В. Шахи для інвестора: найгучніші спори проти України у 2020-му / В. Наконечний. – 2020. – URL: <https://mind.ua/openmind/20220192-shahi-dlya-investora-najguchnishi-spori-proti-ukrayini-u-2020-mu> (дата звернення 11.11.2024).

11. Наслідки перегляду «Зелених» тарифів. Спецпроект спільно з Українською Асоціацією відновлюваної енергетики / Kosatka. Media. – URL: <https://kosatka.media/uk/posledstviya-peresmotra-zelenyh-tarifov> (дата звернення 23.05.2024).

12. Поєдинок В.В. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності: навч. посібник / В.В. Поєдинок. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 288 с.

13. Поєдинок В.В. Правове становище інвестора як суб'єкта господарських відносин: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.04 / В.В. Поєдинок; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2004. – 20 с.

14. Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 13.02.2018 р. у справі № 910/592/17. – URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/VS180949.html (дата звернення: 11.11.2024).

15. Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 22.01.2019 р. № 910/22001/17. – URL: <https://verdictum.ligazakon.net/document/79429953> (дата звернення: 11.11.2024).

16. Постанова Вищого господарського суду України від 17.03.2005 р. у справі № 15/145. – URL: <https://ips.ligazakon.net/document/view/SD050429> (дата звернення 23.05.2024).

17. Постанова Київського апеляційного господарського суду від 05.10.2015 р. у справі № 910/8216/15-г. – URL: <https://youcontrol.com.ua/catalog/court-document/52142098/> (дата звернення: 11.11.2024).

18. Постанова Київського апеляційного господарського суду від 09.02.2016 р. у справі № 910/14676/15. – URL: <https://verdictum.ligazakon.net/document/55772746> (дата звернення: 11.11.2024).

19. Постанова Окружного адміністративного суду Автономної Республіки Крим від 18.11.2013 р. у справі № 801/3900/13-а. – URL: <https://zakononline.com.ua/court-decisions/show/35416006?1620611432> (дата звернення 11.11.2024).

20. Про узагальнення судової практики вирішення господарськими судами окремих категорій

³⁴ Наслідки перегляду «Зелених» тарифів. Спецпроект спільно з Українською Асоціацією відновлюваної енергетики / Kosatka.Media. – URL:

<https://kosatka.media/uk/posledstviya-peresmotra-zelenyh-tarifov> (дата звернення 23.05.2024).

спорів за участю нерезидентів. Вищий Господарський суд України від 01.01.2009 р. № n0001600-09. – URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0001600-09#Text> (дата звернення 11.11.2024).

21. Рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 22.11.2019 р. у справі № 904/3853/19. – URL: <https://youcontrol.com.ua/catalog/amp/court-document/86002714/> (дата звернення: 11.11.2024).

22. Рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 15.10.2020 р. у справі № 904/3544/20. – URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/92425795> (дата звернення: 11.11.2024).

23. Рішення Господарського суду Рівненської області від 16.12.2011 р. у справі № 5019/2297/11. – URL: <https://www.zakon-i-normativ.info/index.php/component/lica/?href=0&view=text&base=5&id=120240&menu=120714> (дата звернення 11.11.2024).

24. Савенкова О.В. Понятие и особенности гражданско-правовых гарантий / О.В. Савенкова, Ю.Е. Туктаров // Правоведение. – 1999. – № 3. – С. 83-91.

25. Солонина Є. «Інвестиційні няні» в Україні: що думають про ідею Зеленського самі інвестори? / Є. Солонина // Радіо Свобода. – 2020. – URL: <https://www.radiosvoboda.org/a/30629275.html> (дата звернення: 11.11.2024).

26. Стойка В. Правовые проблемы защиты прав инвесторов / В. Стойка // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – № 3. – С. 5.

27. Тимченко Г.П. Способи та процесуальні форми захисту цивільних прав: автореф. дис. ...

канд. юрид. наук: 12.00.03 / Г.П. Тимченко ; Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2002. – 37 с.

28. Угода між Урядом України та Урядом Італійської Республіки про сприяння та захист інвестицій від 02.05.1995 р. // (Угоду ратифіковано Законом № 512/96-ВР від 15.11.1996). – URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/380_581#Text (дата звернення 11.11.2024).

29. Expropriation UNCTAD Series on Issues in International Investment Agreements II: United Nations Conference on Trade and Development. – United Nations: New York and Geneva, 2012 P. 5-14. – URL: https://unctad.org/system/files/official-document/unctaddiaeia2011d7_en.pdf (last accessed: 11.11.2024).

30. Georgiev G.S. The Award In Saluka Investments V. Czech Republic / G.S. Georgiev // The Reasons Requirement in International Investment Arbitration. – 2008. P. 149-190. – URL: http://icsidfiles.worldbank.org/icsid/ICSIDBLOBS/OnlineAwards/C3004/CLA-062_Eng.pdf (last accessed: 11.11.2024).

31. Lashchykhina V. Legal Regulation of Foreign Investment in Ukraine / V. Lashchykhina, I. Lashchykhina // The scientific heritage. – Budapest, Hungary, 2021. – Vol. 4, № 61. – P. 17-19.

32. Loshchykhin O. Restoration of the trust to law as a recognition of the integrity of the valuable basis of relationship between Ukraine and The European Union: Collective Monograph: Association Agreement: driving integrational changes / O. Loshchykhin, A. Shevchenko, A. Starostyuk, I. Lashchykhina. – Ottawa, Ontario, Canada: Accent Graphics Communications and Publishing. – 2020. – № 3. – P. 171-176.